

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ В ТВОРЧЕСТВЕ ПЕДАГОГА

Haydarova Oliyа Kaxxarovna

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti

“Pedagogika va o’qitish metodikasi” kafedrası dotsenti p.f.n.

E-mail: oliyaxaydarova63@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15710887>

ARTICLE INFO

Received: 11th June 2025

Accepted: 15th June 2025

Published: 20th June 2025

KEYWORDS

общение, образование, интерактивный процесс, технологический подход, навыки, развитие, педагогическая практика, технологический подход, образовательные навыки, оценка результатов, достижение образовательных целей.

С давних пор и по сегодняшний день общение между учителем и учеником – это организованный процесс, который обеспечивает эффективность обучения.

Общение – многозначительный ритуал, это не только то, что говорится словами. Это язык поступков, взглядов, касаний, шагов навстречу или друг от друга. У всякого человека есть потребности – например, физиологические и психологические. И во все времена потребность эта удовлетворялась с использованием общения. Привлечь к себе внимание, выразить себя, убедить в чем-либо окружающих, призвать к себе на помощь, вызвать сочувствие – все это вечные задачи общения. Способность к общению у человека – врожденная. Но она должна быть развита соответствующим воспитанием. И учебное заведение – это наиболее важное звено в развитии учащегося и становлении его личности.

Что представляет собой педагогическое общение? Педагогическое общение — это интерактивный процесс организации, установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, порождаемый отношениями и содержанием их совместной деятельности. Специфика педагогического общения проявляется в том, что она при помощи мотива возбуждает у учеников интерес сознательно и желанно воспринимать информации, передаваемые учителем.

Педагог должен знать закономерности педагогического общения, обладать коммуникативными способностями и культурой общения. Педагогическое общение

выполняет функции познания личности, обмена информацией, организация деятельности, обмена ролями, сопереживания и самоутверждения. Основные объекты и субъекты в школе — учитель и ученик. Разработка учителем интересных, развлекательных методов общения на уроке становятся важным условием эффективности учебно-воспитательного процесса, средством формирования личности школьника.

Нынешнее информационное развитие в значительной мере изменило и усложнило роль педагога. Учитель теперь является не только источником информации, но человеком, организующим и направляющим учебно-воспитательный процесс.

Исходя из этого нам представляется, что в основание нашей позиции должно быть положено рассмотрение специфики педагогической деятельности. Хорошо известно, что человек как субъект деятельности вступает в двоякого рода отношения: в предметные отношения (субъект-объектное, S-O) и в отношении к другим людям (Субъект-субъектные, S-S). Эти двоякого рода отношения, характерные для любой деятельности человека, в зависимости от того, какой тип этих отношений является для той или иной деятельности определяющим, ведущим, позволяет говорить о ее специфике.

Несмотря на то, что отношения S – O педагогической деятельности играют огромную роль (составляя ее непосредственно предметное содержание), но в ней субъект-субъектные отношения являются наиболее существенными, ибо они оказывают сильное влияние на весь процесс воспитания личности школьника. Более того, субъект-субъектные в отношении являются в рамках педагогической деятельности ведущим, ибо для учителя предметное содержание должно выступать не как самоцель, а как способ воздействия на ученика, для ученика же оно преломляется сквозь призму его субъект-субъектных отношений с учителем.

Рассматривая две ведущие формы отношения человека к действительности – научно – теоретическую и духовно – практическую – ведущим в теоретическом отношении является отношение субъект-субъект. С этой точки зрения педагогический процесс есть соединение двух типов отношений. Во-первых, это отношение к изучаемому предмету, который при научно-теоретическом подходе выступает как внешняя вещь (т. е. отношение субъект-субъект). Во-вторых, это отношение между учителем и учеником (т. е. отношение субъект-субъект). Подчинение его научно-теоретическому подходу нежелательно, так как переводит его в объективно-вещный план, что делает ученика объектом технологически-вещных манипуляций учителя, воспитывая частичного человека вместо нравственного существа .

Эта мысль представляется очень важной, ибо для нас она означает, что если продвижению в логике предмета, как внешнего объекта, возможна передача отдельных навыков, умений, знаний, словом операционно-исполнительского звена, то для передачи ее мотивационно-смыслового ядра необходимым и важнейшим условием выступает движение учебно-воспитательного процесса в логике субъекта, т. е. реализация субъект-субъектного отношения. Это же в свою очередь приводит к тому, что анализ педагогической деятельности должен происходить не изолировано от деятельности самого обучающегося.

Для формирования творческой педагогической деятельности необходимо не просто некое абсолютное развитие отдельных функций, умений, навыков, а также, когда, входя в структуру педагогической деятельности, они могут использоваться как инструмент воздействия на деятельность другого субъекта (ученика), т. е. когда все

эти качества, умения и навыки становятся операциональными, инструментальными по отношению к главной функции – воздействия на «другую» деятельность. Ибо все основные события педагогического процесса, определяющие его эффективность, их успешность или неуспешность, происходят как раз в точке пересечения этих двух деятельностей обучающего и обучающегося, воспитывающего и воспитываемого, в момент или в процесс их взаимодействия.

В соответствии с центральным назначением педагогического воздействия общение выполняет **3 функции**:

1. Первая функция - «открытие» ребенка на общение – призвано создавать комфортные условия на занятиях (в состоянии психологической раскрепощенности дети активнее развиваются, стремятся проявить себя, не боятся показаться смешными). Без реализации этой функции не удастся выявить отношения ребенка к тому, что происходит вокруг него. В то время как знание истинного отношения дошкольника к окружающему помогает воспитателю планировать дальнейшую совместную с ним работу.

2. Вторая функция - «соучастие» ребенку в педагогическом общении - проявляется в результате анализа процесса взаимодействия педагога с детьми. Реализуя данную функцию общения педагог помогает ребенку справиться с теми трудностями, которые встречаются на его пути «восхождения к культуре человечества».

3. Третья функция - «возвышение» ребенка в педагогическом общении – понимается не как завышенная оценка, а как стимулирование ценностных новообразований.

Таким образом, общение, именно оно, выступает тем искомым «ядром» учебно-воспитательного процесса и педагогической деятельности, которое определяет, задает инструментальную, операциональную направленность отдельным навыкам, умениям, знаниям и качествам. Оно выступает и как условие, и как способ реализации любого педагогического воздействия, направленного на управление деятельностью обучающегося, совместной деятельностью.

Из этих положений можно делать следующий вывод о творческой педагогической деятельности: творческие элементы педагогического труда развиваются в общении и посредством совершенствования деятельности общения, ибо оно вбирает в себя, аккумулирует все важнейшие функции этой деятельности.

Обобщая в целом все вышеизложенное, можно сформулировать следующие выводы, определившие основу нашей исследовательской позиции:

1. Творчество является неотъемлемой характеристикой педагогической деятельности. Достижение творческого уровня владения профессией выступает как одна из важнейших задач совершенствования процесса подготовки будущих учителей в системе высшего педагогического образования. Решение этой задачи лежит на пути освоения студентами целостной педагогической деятельности, включающей знания, умения и навыки, а также и мотивы деятельности. Овладение мотивами выбранной деятельности имеет первостепенное значение для обеспечения творческого уровня владения педагогическим процессом.

2. В передаче и овладении студентами знаниями, навыками и умениями, необходимыми для осуществления педагогической деятельности, к настоящему моменту достигнуты значительные успехи, в частности, благодаря уже достаточно развитому направлению, результатом которого является поставление определённой цели намеренный конечный результат в процессе обучения.

3. Поиск путей решения этой проблемы начинается от анализа специфики педагогической деятельности, которая раскрывается через отношение субъект-субъектных (S-S) и субъект-объектных (S-O) отношений, в которые вступает в процессе своего труда. Воспитание у студентов педвузов творческого отношения к педагогическому труду связано с гармоническим развитием у них личностно-значимых мотивов деятельности, профессиональных знаний и умений, важнейшими из которых являются те, что проявляют себя в сфере педагогического общения.

4. Такая позиция выдвинула понятие «общение» как центральное, а отдельные коммуникативный акт – как основную единицу при анализе творческих аспектов педагогической деятельности.

5. «Ролевое» и «личностное» типы общения обнаруживает существенные различия между собою по содержанию, так и по результату.

6. Развитие в стенах вуза умения будущих учителей вступать в контакт с учащимися, осуществлять, развёртывать все формы и виды педагогического общения, является важнейшей предпосылкой и важным условием, под воздействием которых деятельность педагога приобретает творческий характер.

Таким образом подготовка будущего педагога предполагает и формирование мотива, выражающего потребность в личном общении с учениками, который должен придавать определённый смысл процессу овладения студентом техникой личностного общения и служить основой для развития его способности к творчеству.

Литература:

1. Президент Ш.М.Мирзиёева Выше образование в учреждениях образование качество увеличивать и их в стране увеличивается широкий всесторонний в реформах активный участие предоставлять в соответствии с добавление мера – меры. Узбекистан Республика 05.06.2018 PQ - 3775 - номер Разрешение //http://lex.uz.

2. Байматова М.С. Диалоговая компетентность в профессиональном развитии учителя начальных классов // Начальная школа плюс: До и После. - 2004. №12.-С. 12-16.

4. Балакина Л.Л. Педагогические приемь организации диалога на уроке. Автореферат... канд. пед. наук. - Томск, 2000. - 26 с.

3. Васильева И. Л. Динамика мотивационно-целевых установок будущих педагогов-психологов в процессе профессиональной переподготовки: Дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / И. Л. Васильева. -М., 2004.

4. Кулаченко, Марина Петровна. Педагогическое общение. Учеб. пособие для вузов / М.П. Кулаченко. - М. : Юрайт, 2020.

5. Максимова, Анжелика Александровна. Основы педагогической коммуникации Учеб. пособие / А.А. Максимова. - М. : Флинта, 2020

6. Назаров М.М. Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования / М.: Аванти-плюс, 2003; Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции: Учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.